

POLITICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КИТАЇЗОВАНОГО МАРКСИЗМУ Й ДОКТРИНАЛЬНИХ ПРИПИСІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ПРОЄКТУ КПК

Вілков В.Ю.

кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-3542-0756>

SPECIFICS OF THE METHODOLOGY OF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IDEOLOGICAL-THEORETICAL FOUNDATIONS OF SINICIZED MARXISM AND DOCTRINAL GUIDELINES OF THE SOCIALIST PROJECT OF THE CPC

Vilkov V.

PhD (Philosophy), Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, (Senior staff scientist at Faculty of Philosophy), Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3542-0756>

Анотація

За результатами проведеного аналізу поширених у вітчизняній та зарубіжній літературі методологічних підходів до теоретичної реконструкції процесів розвитку марксистських метанарацій у СРСР та КНР в статті запропоновано теоретико-методологічні рекомендації щодо підвищення адекватності та евристичності досліджень генезису китайської марксистської філософської й суспільно-політичної думки 1940-х – початку 2020-х років, з'ясування її атрибутивних ознак і головних тенденцій оновлення.

Автором статті запропоновано науково-теоретичне обґрунтування аналітичного підходу, відповідно до якого конкретно-історично орієнтований компаративний метод вивчення китайського марксизму має виконувати роль системотвірної. Структурована за таким принципом модель методології пізнання допомогла виявити й узагальнено охарактеризувати визначальні ідейні та інституційні чинники послідовної китаїзації марксизму як процесу й результату перетворення його на такий національно-особливий різновид марксистського вчення, який став філософським фундаментом сучасної ідеології, доктрини й політики Компартії Китаю, теоретичною основою проєкту та державної стратегії побудови «соціалізму з китайською специфікою».

Використання статейного матеріалу може сприяти підвищенню ефективності подальших досліджень логіки еволюції й специфіки інтерпретації аксіоматики марксистсько-ленінської парадигми в сучасному Китаї; оптимізувати ідейно-теоретичну платформу й розширити методологічний і понятійний інструментарій для деідеологізованого розуміння й оцінки спрямованості процесів і ймовірних перспектив модернізації марксистського вчення (китаїзованого марксизму) в КНР в умовах радикальної політичної трансформації світу.

Abstract

The paper provides theoretical-methodological recommendations for improving the adequacy and heuristics of research on the origins of Chinese Marxist philosophical and socio-political thought in the 1940s–early 2020s, elucidating the attributive features and main tendencies in its rejuvenation. These recommendations are based on the analysis of methodological approaches to the theoretical reconstruction of the development of Marxist metanarratives in the USSR and the PRC.

The author of the article proposes a scientific and theoretical justification for the analytical approach, according to which a specifically historically-oriented comparative method of studying Chinese Marxism should play a system-forming role. The model of cognition methodology structured according to this principle helped to reveal and give general characteristics to the defining ideological and institutional factors of the successive Sinicization of Marxism as the process and result of its transformation into such a nationally adapted variety of Marxist teaching, which became a philosophical foundation of the modern ideology, doctrine, and policy of the Communist Party of China, as well as the theoretical basis of the project and the state strategy of building "socialism with Chinese characteristics."

The paper's material can contribute to improving the efficacy of further research into the logic of evolution and the specifics of interpretations of the axiomatics of the Marxist-Leninist paradigm in modern China; optimize the ideational-theoretical platform; and expand the methodological and conceptual tools for de-ideologized understanding and assessment of the direction of processes and possible prospects for the rejuvenation of Marxist teaching (Sinicized Marxism) in the PRC in the conditions of radical political changes in the world.

Ключові слова: марксизм-ленінізм, радянський марксизм, китайський марксизм, китаїзація марксизму, китаїзований марксизм, соціалізм із китайською специфікою

Keywords: Marxism-Leninism, Soviet Marxism, Chinese Marxism, Adaptation of Marxism to the Chinese context, Sinicized Marxism, Socialism with Chinese Characteristics

Вступ. За нашими оцінками, для підвищення ефективності аналізу загальних тенденцій і унікальності процесів розвитку марксистського вчення в реаліях політичних систем радянського типу насамперед треба розглядати й порівнювати між собою два його найвпливовіших різновиди, чи теоретичні моделі, на які в соціалістичних суспільствах було покладено й функції метанарацій¹. Такими філософськими парадигмами й одночасно політико-ідеологічними доктринами стали радянський марксизм (*марксизм-ленінізм*) та китайський (*китаїзований марксизм*)².

Останній різновид марксизму можна вважати результатом реалізації філософського теоретичного й політико-ідеологічного переконання Мао Цзедуну, який ще в жовтні 1938 року на VI пленумі ЦК КПК 6-го скликання проголосив: «**Не існує такого поняття, як абстрактний марксизм, є лише конкретний марксизм**». «**Якщо комуністи**», заявив лідер компартії, «**трактуватимуть марксизм у відриві від особливостей Китаю, то це буде абстрактний, вихолощений марксизм. Тому китаїзація марксизму означає, що у всіх своїх проявах він виходить із китайської специфіки** (виділено нами. – В. В.)» (цит. за: Ли Цзюньжу, 2017). Причому, наполягає, зокрема, дослідниця історії КПК Лі Цзюньжу, такий національний (*китаїзований*) марксизм треба вважати «**теоретичним нововведенням не тільки для Китаю, але й для всього розвитку марксизму**» (виділено нами. – В. В.)».

Водночас, незважаючи на те, що поняття «*китаїзований марксизм*» нерідко застосовується як синонім, змістовний еквівалент концепту «китайський марксизм», у профільних наукових співтовариствах КНР та інших країн світу і досі триває дискусія щодо розуміння й тлумачення цих феноменів. Головним чином суть проблеми полягає в тому, як науково-теоретично та ідеологічно оцінювати нестандартні ідеї (причому іноді альтернативні постулатам як вчення основоположників марксизму, так і радянського марксизму-ленінізму), запропоновані китайськими марксистами: як ревізію чи навіть відмову від марксизму або, навпаки, як актуальні, необхідні для практичної діяльності КПК новації в марксистському вченні, що, в принципі, й можна вважати його послідовним і правильним розвитком? Або, як підкреслює Лі Цзюньжу, формулю-

ючи вихідну позицію й головну дослідницьку установку для вивчення китайського марксизму, як марксизму китаїзованого: «**Така наукова тема, як «китаїзація марксизму», повинна відповісти на основне теоретичне питання: як Китай „має відстоювати і розвивати марксизм“**» (виділено нами. – В. В.)» (Лі Цзюньжу, 2017).

У загальнофілософському, теоретичному плані осмислення й вирішення проблеми («теми»), як протягом десятиліть формувався, розвивався і яким нині став марксизм у Китаї, концептуально знаходиться у межах двох альтернативних, взаємовиключних відповідей. Одна з них – марксистське вчення в Китайській Народній Республіці є спадкоємцем і новим етапом розвитку безнаціональної (інтернаціональної) єдиної й цілісної філософської та політичної теорії, сформульованої ще К. Марксом і Ф. Енгельсом, а згодом по-новаторськи доповненої В.І. Леніним та його послідовниками.

Зовсім протилежна відповідь приписує визнання того, що китайський марксизм – це творчо перетворений і адаптований до унікальних реалій Китаю суто національний різновид універсального марксистського вчення. Цей варіант марксизму є особливим і самодостатнім, теоретично удосконаленим і практично, навіть прагматично чи утилітарно пристосованим, здебільшого для розуміння специфічних умов буття китайського соціуму й ефективного наукового та політико-ідеологічного забезпечення його прогресивного розвитку в ході національно-державного та соціалістичного будівництва. А в логіці вже подібного тлумачення генези, суті та функцій китайського марксизму дослідники з неминучістю приходять до висновку, що він – *китаїзований марксизм* – має мало ідейного й ідеологічно спільного і з класичним західноєвропейським марксизмом ХІХ – початку ХХ століття, і з російсько-радянським марксизмом-ленінізмом. І тому метапарадигмальну для Китаю його соціально- і політико-філософську теоретичну модель (на відміну від тієї, яка нібито була ідейно «деформована» або навіть «спотворена» Леніним та його послідовниками в результаті адаптації марксистського вчення до російської економічної та соціально-політичної ситуації, причому лише початко-

¹ *Метанарація*, як відомо, є не просто парадигмою чи визнаною більшістю наукового співтовариства єдиною правильною теоретичною моделлю, вченням. Вона, з одного боку, є *концепцією*, чи *теорією*, що «претендує на універсальність, домінування в культурі та „легітимус“ знання, різні соціальні інститути, певний спосіб мислення», а з іншого боку – *ідеологією*, «яка нав'язує суспільству і культурі загалом певний світоглядний комплекс ідей», «обмежуючи, пригнічуючи, упорядковуючи та контролюючи» суспільне життя, «здійснюючи насильство над людиною, її свідомістю» (Коротченко, 2001: 459).

² Тут підкреслимо, що, наприклад, в англійському перекладі *Устава КПК* (на відміну від його російськомовного варіанту, а також публікацій китайських авторів, що надруковані в РФ) *поняття «китаїзація марксизму», «китаїзований марксизм» не використовуються. Замість цього застосовується конструкт: «adaptation of Marxism to the Chinese context».* Дослівно – «адаптація марксизму до китайського контексту» (для порівняння див.: Полный текст устава КПК...; Constitution of the Communist Party...).

вої фази імперіалістичної епохи й доби пролетарських революцій³) необхідно розуміти та інтерпретувати як *марксизм китаїзований*.

Результати дослідження. Розглядаючи ставлення китайських філософів до «китаїзації марксизму» та сутності феномену «*китаїзований марксизм*», насамперед до того, вважати китаїзацію тривалим процесом, ініційованим ще Мао Цзедунем, чи, навпаки, винятково новітньою й імовірною тенденцією, стимульованою бажанням прихильників ідеї «про необхідність оновлення марксистської теорії», її осучаснення завдяки посиленню гуманістичної спрямованості та адекватності новітнім китайським та світовим об'єктивним реаліям і духовно-культурним запитам, слід зазначити, що серед представників наукової спільноти філософів і суспільствознавців КНР не сформувалася єдина точка зору, не існує однозначної теоретичної оцінки.

Наприклад, вже згадана дослідниця історії китайської Компартії Лі Цзюньжу, формулюючи головний постулат власної теоретичної реконструкції, суть якого полягає в тому, що вісь розвитку марксизму (а фактично – переробки радянського марксизму-ленінізму) у Китаї був процесом його глибокого й масштабного перетворення на марксизм китаїзований, Лі стверджує: «**Основною вимогою до китаїзації марксизму є поєднання марксизму з практикою Китаю. Це не кабінетне вивчення зв'язку одного поняття з іншим, а «відповідь і вирішення марксизмом питань, висунутих практикою і з практики».** Або: «**Процес китаїзації марксизму – практичний пошук і практичне новаторство, а також теоретичний пошук і теоретичне новаторство.**» У підсумку, переконана Лі, закономірно й вийшло так, що «**результатами китаїзації марксизму є теоретичні результати вирішення великих проблем Китаю марксистами** (виділено нами. – В. В.) (Лі Цзюньжу, 2017).

Характеризуючи історичну етапність, ідейно-теоретичну суть, завдання й спрямованість процесу китаїзації марксизму, так само як і появу та легітимацію концепту «*китаїзований марксизм*», Лі Цзюньжу підкреслює, що *пріоритет у цьому належить Мао*, оскільки ще в середині 1920-х соціально-історична «практика говорила Мао Цзедуну та китайським комуністам, що **народжений на Заході марксизм**, основним завданням якого було вирішення протиріч між пролетаріатом і буржуазією, **потребує адаптації до умов Китаю** (виділено нами. – В. В.)» (Там само). Та і взагалі, робить висновок дослідниця: «**Генеральна лінія теоретичного оновлення КПК – китаїзація марксизму**

(виділено нами. – В. В.)». Тоді як «такі великі стратегічні концепції», такі «*теоретичні новації китайських комуністів*», як «*ідеї Мао Цзедуна*» «про те, що основною рушійною силою китайської революції є селянство»; «ідеї Ден Сяопіна про побудову соціалізму з акцентом на економічне будівництво й про те, що при соціалізмі можна розвивати ринкову економіку»; «ідеї Цзян Цземіня про принцип „потрійного представництва“ і про те, що найкращі представники нових соціальних верств (наприклад, приватних власників, підприємців. – В. В.) теж можуть вступати до партії», а також системно викладена Ху Цзіньтао на XVIII Всекитайському з'їзді КПК (2012) «*ідея наукового розвитку*», – «**є останніми досягненнями китаїзації марксизму**» (Там само).

Порівняно з Лі в останній редакції Уставу КПК 2017 року, який є стратегічним програмним документом, на основі положень-приписів якого (визначених через політико-ідеологічні та соціально-економічні постулати, цілі, завдання, рубіжні етапи, способи, форми та напрямки діяльності) здійснюється вся реальна внутрішня та зовнішня політика китайської Компартії та держави, і визнається «**квінтесенцією колективного розуму Комуністичної партії Китаю**», тобто сукупністю базових, системотвірних ідей та ідеологічно чітких вимог, що найбільш узагальнено й публічно репрезентують підсумки та особливості *адаптації* марксистсько-ленінської теорії (частково – аксіоматики вчення основоположників марксизму, а здебільшого – марксизму радянського) до «конкретної практики китайської революції», а потім і до об'єктивних умов і можливостей державного й соціалістичного будівництва в КНР, історичну логіку та ідейно-теоретичну специфіку процесів та результатів китаїзації марксизму охарактеризовано так: «**Комуністична партія Китаю керується у своїй діяльності марксизмом-ленінізмом** (виділено нами. – В. В.)», але уже не ортодоксальним (тобто не ленінсько-сталінською переробкою положень вчення К. Маркса і Ф. Енгельса стосовно російсько-радянських та глобальних реалій суспільного розвитку до 1980-х років минулого століття), а творчо доповненим «ідеями Мао Цзедуна, теорією Ден Сяопіна, важливими ідеями потрійного представництва, науковою концепцією розвитку, ідеями Сі Цзіньпіна про соціалізм із китайською специфікою нової епохи» (Полный текст Устава КПК...).

Крім цього, як теоретично програмне до Статуту КПК включено додаткове роз'яснення взаємозв'язку марксистсько-ленінського вчення і новаторських концепцій її колишніх і нинішніх лідерів.

³ Для розуміння суті проблеми «спотворення марксизму» «ленінізмом», що актуалізувалася в середовищі китайських суспільствознавців у XXI столітті, звернемося до прикладів, які наводять у своїй статті «Ленінізм – блискучий зразок русифікації марксизму» Чжан Шухуа. У ній він, зокрема, зазначає: «**В останні роки деякі китайські вчені стали заперечувати, що ідейним витокком ленінізму є марксизм.** У 2007 році у статті „Модель демократичного соціалізму та перспективи Китаю“ стверджувалося, що „гарматні залпи Жовтневої революції надіслали нам *ленінізм*, а не марксизм“, а „ленінізм є

успадкуванням та розвитком бланкізму“. Стверджувалося навіть, що **сприйнятий китайцями марксизм був марксизмом „спотвореним“, „деформованим“ Ленінізм**. Дехто вважає, що послідовником ортодоксального марксизму був Плеханов, а не Ленін. У вступі до статті „Нове пізнання ленінізму“ висловлюється думка, що **марксизм та ленінізм виникли у різний час і в різних місцях, ґрунтуються на неоднакових людських відносинах та суспільно-політичних ситуаціях** (виділено нами. – В. В.)» (Чжан Шухуа, 2017).

Воно також однозначно фіксує сучасні офіційно задекларовані смислові рамки й базовий ідейний (включно з ідеологічним) зміст концептів «*kuitaizacija marksizmu*» («*adaptation of Marxism to the Chinese context*») та «*kuitaizovaniy marksizm*». «**Ідеї Сі Цзінп'їна про соціалізм із китайською специфікою нової епохи**, – записано у програмних положеннях Статуту китайської Компартії, – є продовженням і розвитком марксизму-ленінізму, ідей Мао Цзедуну, теорії Ден Сяоп'їна, важливих ідей потрійного представництва (сформульовані у доповіді Цзянь Цземіня, листопад 2002 р. – В. В.) та наукової концепції розвитку (викладена Ху Цзінтао на XVIII Всекитайському з'їзді Комуністичної партії Китаю, листопад 2012 р. – В. В.), **новітнім досягненням китаїзації марксизму** (виділено нами. – В. В.)» (Там само).

На підтвердження ідей про те, що «китаїзація марксизму» є не випадковим для китайських марксистів-теоретиків, ідеологів і керівників КПК феноменом і процесом, не слугує ситуативно-кон'юнктурним гаслом чи новацією, а навпаки, є усталеною теоретико-ідеологічною китайською марксистською традицією, наведемо деякі приклади заяв і оцінок, публічно задекларованих жорсткими партійними установками та вимогами ще наприкінці 1950-х – у 1960-ті. Так, у найвпливовішій в Китаї газеті «Женьмінь жибао», офіційному друкованому виданні Центрального комітету Китайської компартії (засновано в червні 1948 року), проголошувалося: «**Маоцзедунівська ідеологія – від світогляду до ідеологічної методології та робочих методів – це китаїзований марксизм** (виділено нами. – В. В.), який розвивається і вдосконалюється, наукова теорія соціалістичної революції та побудови соціалізму й комунізму». А у Статуті КПК, прийнятому на її IX з'їзді (у квітні 1969 року), було записано, що Комуністична партія Китаю «керується марксизмом-ленінізмом – маоцзедунівськими ідеями», причому останні визнаються за «марксизм-ленінізм такої епохи, коли імперіалізм іде до загального краху, а соціалізм – до перемоги у всьому світі» (цит. за: Критика теоретических основ маоизма, 1973: 42).

⁴ Втім, на наш погляд, якщо й аргументувати свою концепцію, спираючись на ідеї Сталіна, то для сучасного етапу розвитку Китаю, а також розуміння ролі в цьому процесі КПК й керованої нею держави необхідно доповнити наведене сталінське визначення ленінізму тією дефініцією, якою Й.В. Сталін завершує свою лекцію. А вона приписує: «Поєднання російського революційного розмаху з американською діловитістю – у цьому суть ленінізму в партійній та державній роботі» (Сталин, 1952: 118).

Тут також підкреслимо, що опонентом інтерпретації Чхан Шухуа **ленінізму як виключно «русифікованого марксизму»** міг би стати генсек ЦК КПРС Ю.В. Андропов. У статті «Вчення Карла Маркса та деякі питання соціалістичного будівництва в СРСР» (1983), тобто у програмному для радянської Компартії документі (який, безумовно, готувався великим колективом провідних теоретиків-суспільствознавців та партійних ідеологічних ієрархів Радянського Союзу), він однозначно констатував не тільки те, що «ленінізм – це марксизм епохи імперіалізму та пролетарських революцій, краху колоніальної

Таким чином, у контексті вище процитованого уявляється зовсім логічним, що, наприклад, такий китайський дослідник як Чжан Шухуа, провівши аналіз і оцінку ленінських новацій (а по суті – радикального оновлення В.І. Ленінін теорії пролетарської революції та соціалістичного будівництва, створеної основоположниками марксизму, і використовуючи теоретичний постулат сформульований Й.В. Сталінін у 1924 році в лекції «Про основи ленінізму», яка потім публікувалася у всіх виданнях його збірок «Питання ленінізму», а також Зібранні творів) та наголосивши, що «*ленінізм є марксизмом епохи імперіалізму і пролетарських революцій*», зробив досить радикальний висновок. А саме заявив, що *ленінізм є новим «етапом прояву конкретної практики марксизму в Росії»*, тому такий марксизм став нічим іншим, як «*русифікованим марксизмом*» (Чжан Шухуа, 2017). По суті, у такий спосіб учений із КНР начебто доказово підвів до розуміння сенсів запропонованого ще Мао Цзедуну концепту «*китаїзований марксизм*», розкрив логіку його розробки та введення в науковий та ідеологічний дискурси, а разом з тим забезпечив його теоретичну апологію і для марксистів, і для антимарксистів⁴.

Своєю чергою китайський філософ Сунь Вейпін, аналізуючи та систематизуючи *основні проєкти модернізації* (а фактично *вестернізації*) традиційного китайського марксизму як марксизму-ленінізму, стверджує, що в них *можливо «знайти інноваційні моменти»*. Одним із них Сунь і називає намагання «*китаїзації марксизму*».

Ідейно-теоретичними та світоглядними джерелами цієї новітньої тенденції він вважає «*філософію культури*», яка, на його думку, «внутрішньо присутня у безлічі течій сучасної філософії, є справжньою марксистською філософією нової епохи, адже тільки вона повертає справжній духовний світ, представляє внутрішній критичний дух культури людського суспільства та нову філософську модель самосвідомості» (Сунь Вейпін, 2017).

системи, доби переходу людства від капіталізму до соціалізму», а й зробив такий важливий теоретичний висновок: «**Поza межами ленінізму марксизм у наш час просто неможливий** (виділено нами. – В. В.)» (Андропов, 1983: 7). А взагалі, сенс-постулат Андропова (як альтернатива головній аксіомі китаїзованого підходу до тлумачення суті катарського марксизму, оцінки значення його національної специфіки стосовно інтернаціональності та універсальності ідей марксистського вчення) зводився до того, що національної специфіки стосовно інтернаціональності та універсальності ідей марксистського вчення зводився до того, що *ленінізм* – це не якийсь особливий, національний і тим паче русифікований різновид марксистської теорії та партійної політико-ідеологічної доктрини, а єдино можлива для марксизму сучасної епохи радикальних суспільних перетворень його форма. Усе це, безперечно, передбачає і її подальший розвиток, і ідейно-теоретичне збагачення на основі наукового вивчення сутності й специфіки нових марксистських моделей соціалістичного будівництва в умовах фундаментальної трансформації сучасної світосистеми у XXI столітті.

Проте Сунь Вейпін визнає китаїзацію марксизму не тільки абсолютно новітнім явищем, а й імовірнішим процесом, можливим майбутнім етапом розвитку китайського марксизму.

А специфічного смислового наголосу інтерпретації Сунем логіки та результатів процесу китаїзації марксизму надає те, що він вважає ідейним джерелом і сферою реалізації такого проекту лише обмежене предметне поле, здебільшого проблематику й тематику такої галузі філософського знання й пізнання, як *філософія культури*. Однак навіть цей напрям дослідник розуміє і тлумачить доволі нестандартно, якимось вузько функціонально й прикладним чином, хоча, на відміну від Лі Цзуньжу, і «*дотримується лінії партії*» (роль якої, як відомо, виконують положення Загальної програми Статуту КПК). Аргументуючи свої висновки й характеризуючи загальну суть і головне завдання проєктів «китаїзації марксизму», Сунь Вейпін наполягає, що, по-перше, «філософія та культурні традиції пов'язані між собою». А по-друге, «*оскільки китайська традиційна філософія багата на традиції матеріалістичної діалектики, а філософські ідеї Мао Цзедуня і Ден Сяопіна мають „китайську форму“*», то вчені, *аденти ідеї чи програми-стратегії китаїзації, будуть* неодмінно «*намагатися марксистську філософію поєднати з китайською культурою, китайською традиційною філософією, особливо з конфуціанством, і, використовуючи поняття, терміни китайської традиційної філософії, „перетворити“ марксистську філософію» так, «щоб теорія цінностей китайської традиційної культури „увійшла“ до неї, створивши її нову, „китаїзовану“ форму* (шрифтове виділення. – В. В.)» (Там само).

Сунь Вейпін підкреслює, що проєкт китаїзації марксизму як поєднання, «інтеграція» китайської культурної традиції та марксистського вчення «має велику привабливу силу і приваблює все більше вчених». Утім, його реалізація – це вкрай складне завдання. І насамперед тому, що «марксистська філософія належить до західної філософії, яка відрізняється від китайської традиційної: вони різні в термінах і поняттях, починаючи від форм і закінчуючи змістом, вони сильно розходяться у способах мислення та ціннісних уявленнях» (Там само).

Водночас, незважаючи на зазначені теоретичні проблеми, сповнений оптимізму дослідник підсумовує й прогнозує: за своєю суттю «марксистська філософія» є «теоретичною основою китайської революції та модернізації Китаю», вона «необхідна частина теорії соціалізму з китайською специфікою», а тому не підлягає сумніву, що вона не може не бути китаїзованою. А саме «вона має бути поєд-

нана з китайськими культурними традиціями, застосована на практиці китайським суспільством, має набути „місцевого колориту“» (Там само).

Як відомо, наукові теоретико-методологічні стандарти приписують: оптимальна аналітична модель має будуватися за принципом відповідності методів пізнання тому феномену або процесу, що став об'єктом пізнавальної діяльності.

А якщо оцінювати методологічну складову теоретичного з'ясування й розуміння специфіки філософської аксіоматики, соціально-політичних та ідеологічних установок, які у своїй цілісності характеризують атрибутивні риси інституціоналізованого в Китайській Народній Республіці марксизму, то, на нашу думку, такі традиційні методи історико-філософських досліджень, як опис, авторська інтерпретація, розгорнуті коментарі, суто історико-фактологічний або, навпаки, абстрактно-рефлексивний (*метафізичний*), філософський спосіб, метода отримання та осмислення інформації (що зазвичай властива для більшості публікацій фахівців із китайської марксистської філософії, які працюють за межами Китаю) не допоможе отримати системне (структуроване й фундаментальне) бачення сутності того варіанту марксистської теорії, що сформувався і став панівним у КНР. Адже, як свідчить багаторічна практика наукових пошуків, використання згаданих методів (як правило, емпіричних або, навпаки, умоглядних за своїми гносеологічними можливостями, хоча й традиційних для історико-філософських досліджень) може вдало забезпечити створення більш-менш точної, але все ж мозаїчної, фрагментарної картини популярних чи неординарних авторських точок зору на китайський марксизм і сприяти лише висвітленню та систематизації представлених у спеціалізованій літературі інтерпретацій і теоретичних реконструкцій процесу розвитку, структури, різноманітних функцій і т.ін. марксистської теорії в Китаї та ідейних засад політичної доктрини КПК.

Таким чином, за нашими оцінками, аналітична модель для пізнання історії, сутності, особливостей та суперечливої практики реалізації марксистського вчення в КНР (насамперед його суспільно- та політико-філософської складової) потребує такої методології, яка базується на сукупності принципів і установок діалектичного підходу. Він традиційно визнавався і єдино правильною науковою, методологічною першоосновою самого марксизму, його універсальним і всезагальним методом наукового пізнання будь-яких явищ та процесів у світі (природному, соціальному, духовному і т. ін.), а зараз став методологічною платформою, методологічним інструментом такої впливової галузі пізнання суспільно-історичних і політико-ідеологічних процесів, яка отримала назву «*історична політологія*»⁵.

⁵ Тут коротко пояснимо, що загальна назва «*політологія*» домінує над іншими назвами в науковому категоріальному апараті багатьох слов'яномовних країн для позначення тієї галузі пізнання й сукупності наукових дисциплін, які в англо-американській традиції називаються «політичними дослідженнями», а також «політичною наукою, чи науками». Але в останньому випадку є свої

плюси та мінуси. Так, з одного боку, в рамках вивчення політичних явищ та процесів сформувалася велика кількість різних і значною мірою відокремлених один від одного напрямів та підходів. (До того ж, в межах кожного з яких, зазвичай, створюється декілька теоретичних моделей чи парадигм, що конкурують між собою за монополію на істину). Проте, об'єкт пізнання у дослідницьких

Отже, розглядаючи проблему оптимальності методології аналізу китайського (китаїзованого) марксизму, треба звернути увагу на те, що деідеологізовану й евристичну ідейно-теоретичну, а головне, цілісну методологічну платформу його наукового дослідження можуть забезпечити пізнавальні можливості й інструментарій структурно-функціонального, компаративного й дискурсивного підходів, метод контент-аналізу, приписи загальнонаукових принципів сцієнтизму та історизму, але не самі по собі, а в такій аналітичній моделі, де стрижневими будуть установки порівняльного аналізу. Тобто останній для конкретно-історичного, але концептуального осмислення генезису й специфіки китаїзованого варіанту марксистської загально- та політико-філософської теорії (а за її політико-ідеологічними та світоглядними функціями ще й метанарації, а також філософського фундаменту партійної доктрини керівної КПК) *має грати роль системоутвірною*.

І передусім необхідно визнати, що лише за допомогою компаративного аналізу визначальних, атрибутивних, *структурутворюючих загально- та політико-філософських постулатів* класичного західного (К. Маркс і Ф. Енгельс), радянського (марксизм-ленінізм) та сучасного китайського марксизму й можна створити такий комплекс узгоджених ідейно-теоретичних, методологічних та політико-ідеологічних установок, який буде оптимальним для наукового дослідження й адекватного розуміння специфіки сучасного китаїзованого марксизму, дасть змогу виявити провідні тенденції та *перспективні напрями* його подальшої модернізації як специфічного різновиду, національного чи націоналізованого варіанту марксистської філософської та суспільно-політичної теорії.

При цьому треба враховувати й те, що саме теоретико-методологічні *можливості порівняльного аналізу* за умов використання пізнавальних переваг приписів і принципів сцієнтистського (деідеологізованого) та конкретно-історичного підходів дозволять з'ясувати сутність, оцінити перспективи й ефективність реалізації доктринальних, головних програмних політико-філософських та політико-ідеологічних приписів компартійних проєктів соціалістичного й комуністичного будівництва в КНР, а також теоретично *розкрити невіддільні особливо-*

сті, концептуально відтворити позитивні та негативні аспекти ідейно-теоретичної адаптації китайського парадигмального варіанту марксистського вчення в ході реалізації стратегічних цілей соціалістичних перетворень у КНР (побудови «соціалізму з китайською специфікою нової епохи»).

А загалом, методологічна платформа, що *грунтується на багатоаспектному порівняльному підході*, допоможе не лише ефективно поєднати пізнавальні можливості основних методів наукового дослідження суспільних і духовно-культурних феноменів і процесів, а й – враховуючи ідейно-теоретичні й інституційні особливості розвитку марксизму в КНР у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття – здійснити повноцінний аналіз **головних, базових чинників** (як ідейно-теоретичних джерел і детермінант, а також системи філософсько- та політико-ідеологічних постулатів і настанов), які вирішальною мірою вплинули на формування китайської марксистської філософської та суспільствознавчої думки, зумовили їх досягнення та системні недоліки, а на нинішньому історичному етапі актуалізували проблеми теоретичного оновлення, сформували потреби, визначили цілі й перспективи подальшої модернізації.

Якщо концентровано охарактеризувати головні ідейні й політико-ідеологічні чинники, які визначили атрибутивні ознаки й далі масштабно впливатимуть на той варіант (національно-специфічного, китаїзованого) марксизму, який домінує в сучасному Китаї й передбачає його модернізацію, то найвпливовішим серед них необхідно визнати офіційну радянську філософську й суспільно-політичну теорію. Тобто той варіант марксизму-ленінізму, який був метапарадигмальним у Радянському Союзі і був своєрідним селективним синтезом частини фундаментальних ідей К. Маркса і Ф. Енгельса та ленінських (а приховано навіть ще й деяких сталінських) новацій. При цьому особливого значення для наукового та евристичного дослідження китайського марксизму, адекватної оцінки можливостей, завдань та перспектив його оновлення відповідно до умов сучасного світу має теоретичне осмислення тих позитивних досягнень і помилок радянських філософів і суспільствознавців, які стали очевидними за підсумками вжитих ними численних спроб модернізації марксизму-ленінізму в СРСР протягом кінця 1960-х – 1980-х років після

підходів спільний, він один і той же, узагальнено – це політична сфера суспільного життя, але при цьому кожен із них має свій особливий предмет дослідження (наприклад, історія політичної думки, політична влада, політичні інститути та процеси, політична еліта тощо). А тому, все різноманіття галузей пізнання політики формально можна об'єднати під однією назвою – «політична наука». З іншого боку, політичні дослідження не зовсім правомірно вважати «наукою», оскільки головне завдання й результат будь-якого наукового пізнання й теоретичного моделювання реальності, визначальних для її підсистем причинно-наслідкових взаємозв'язків (найяскравіший приклад чого – класична механіка Ньютона) – відкривати та формулювати закони. Однак багатовікові політичні дослідження досі не дали такого результату, тобто не сформулювали яких-небудь загальноновизнаних світовим

науковим співтовариством законів чи закономірностей (під ними маються на увазі такі стійкі, повторювані причинно-наслідкові зв'язки, які мають імовірнісний характер). Іноді законами у політичній науці вважають три закономірності, які зафіксував та концептуалізував Моріс Дюверже. Вони пояснюють найбільш типові тенденції функціонування виборчих систем (насамперед поведінки виборців) за умов демократичних політичних режимів. Тим часом виявлені та узагальнені Дюверже закономірності він і сам оцінював не як суто політичні, а як соціологічні. Або, іншими словами, ті електоральні процеси, ті тенденції-закономірності, що відкрив, сформулював і на концептуальному рівні інтерпретував французький соціолог, – це теоретичні здобутки не політичної науки/наук, а такої дисципліни, як *соціологія політики*.

смерті Й.В. Сталіна і до зникнення, розпаду Радянського Союзу⁶ (див., зокрема: Вілков, 2020: 48-56; Вілков, 2021: 118-139; Вілков, 2023: 57-76; Вілков, Ярмоліцька, 2020: 41-53; Вілков: 2021а: 43-49; Вілков, 2021б: С. 35-45; Vilkov, 2022: 44-55).

Тут пояснимо, що однією з головних причин методологічної орієнтації переважно на *історико-порівняльний* підхід при системному, дискурсивному та прогнозованому аналізі характеру та перспектив трансформації концептуальних уявлень філософів і політологів-марксистів у КНР другої половини ХХ – початку ХХІ століття є, з *одного боку*, те, що перед китайськими дослідниками постали ті ж самі теоретико-методологічні, ідеологічні та світоглядні проблеми, які були актуальними для численних спроб модернізації марксистсько-ленінської (*діаматівсько-істматівської*) філософської ортодоксії для радянських марксистів протягом періоду кінця 1950-х – у 1980-х, а також мали значення для пострадянських професійних філософських співтовариств. Насамперед українського та російського (див., наприклад: Білий, 2009: 20-22; Єрмоленко, 2003: 131-132; Лісовий, 2008: 554-555, 566; Лютий, 2009: 28-32; Мінаков, 2009: 213-226; Лой, 2009: 35-38; Пролеєв 2012: 39-37; Вілков, 2021: 117-139; Вілков, 2021б: 34-45; Вілков, Ярмоліцька, 2020: 41-53; Вілков, Ярошовець, 2019: 30-47; Vilkov, 2022а: 44-56). Таким чином, при дослідженні сучасного китайського марксизму можна *виходити з припущення*, що в *подібних умовах*, тобто в ситуації активного реформування економічних і політичних відносин радянського типу (як в СРСР, так і в КНР), внаслідок послаблення ідеологічного панування й тотального контролю над соціумом і духовною сферою життя інститутів партійно-державної влади *виникли аналогічні системні запити*. Серед них у професійному філософському середовищі нагальним став запит на модернізацію марксизму-ленінізму або принаймні адаптацію його базових філософських та соціально-політичних постулатів, наукових та суспільно-політичних функцій до сучасних реалій (які принципово відрізнялися від тих, що були в Європі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, у СРСР в 1920-х – у першій половині ХХ століття, а в Китаї в 1950 – початку 1970-х). Логічною, закономірною ідейною, філософською системою відповіддю на потреби суспільства й політичного режиму в демократичному оновленні стала актуалізація комплексу питань, що безпосередньо відносяться як до офіційного тлумачення генези, сутності, структури та функціонального призначення марксистського вчення (марксистсько-ленінської єдиної філософської та соціально-політичної теорії), так і до його ідейно-теоретичної першооснови – *діалектичного та історичного матеріалізму*.

І причини цього цілком очевидні, оскільки саме діаматівську та істматівську аксіоматику (разом із ленінськими, сталінськими і частково постсталінськими редакціями та новаціями), яка визначала сутність і специфіку побудови марксистської теоретичної моделі, включаючи методологію пізнання, було проголошено своєрідним зразком того з варіантів марксизму, який став парадигмальним у СРСР та КНР, протягом десятиліть слугував єдиним науково-філософським й політико-ідеологічним стандартом як філософської теорії, так і компартійної доктрини.

З *іншого боку*, про що свідчить зміст публікацій представників сучасного філософського наукового співтовариства в КНР, їхні інтерпретації та теоретичні оцінки складних процесів розвитку марксизму в цій республіці, включаючи моделювання й прогнозування можливих і необхідних тенденцій його модернізації, багато в чому є обмеженими у предметній галузі та методології філософських пошуків *національною специфікою*. Вона ж – зараз відома під назвами «китайський» та «китаїзований» марксизм – сформувалася, насамперед, внаслідок прикладної, прагматичної адаптації *консервативної за її структурою та функціями* теоретичної моделі радянського марксизму-ленінізму до конкретних умов, завдань й можливостей фундаментальних й масштабних перетворень китайського суспільства під керівництвом правлячої Комуністичної партії (або в інших термінах й конотаціях – практичної реалізації програмних цілей унікального й багатоаспектного соціалістичного проекту КПК) (див., наприклад: Ли Цзюньжу, 2017; Сунь Вэйпин, 2017; Чжан Шухуа, 2017; Ху Дапин, Чжан Ибин, Чжан Лян, 2017; Вілков, 2022: 93-108; Вілков, 2023: 56-75; Вілков, 2023а: 60-93; Вілков, 2023б: 146-161; Вілков, 2023в: 324-333; Вілков, 2022а: 12-17; Vilkov, 2022: 70-83).

Під впливом зазначених вище причин, які безпосередньо визначили специфіку китайського марксизму, у філософській спільноті КНР виникла така інтелектуальна ситуація, що спроби чи варіанти нового *наукового осмислення* генезису чи загально- та соціально-філософської сутності метaparadигмального китайського марксизму (як діалектико-матеріалістичної концепції) зазвичай обмежуються внутрішньокитайським дискурсом і, як правило, локалізацією наукових розвідок у межах історії соціалістичного Китаю. А головне, сучасні інтерпретації представників китайського наукового товариства, особливо їхні новітні проекти з модернізації «національно-специфічного китайського марксизму» фактично спрямовуються лише на реформування його ортодоксальної та, за своїм походженням і суттю, ще офіційної радянської діаматівсько-істматівської ленінсько-сталінської моделі. Тобто

⁶ Якщо точніше, не розпаду *Союзу Радянських Соціалістичних Республік*, а розподілу його території, виробничої та ресурсної бази між представниками вищої республіканської та союзної партійної, управлінської та господарської номенклатури («еліти»), яка мала всю повноту політичної, економічної, ідеологічної (*духовної*), адміністративної влади, так само як і великі можливості

використання ресурсів силових структур (КДБ, МВС, прокуратури, армії тощо) у Радянському Союзі. Про сутність та політичні механізми зазначеного нами процесу можуть, зокрема, свідчити неопубліковані у свій час тези проекту О.М. Яковлева «Про основні складові перебування» (грудень 1986 року) (Див, наприклад: Яковлев, 1998; Тезиси А.Н. Яковлева..., 2001).

сучасні китайські реформаторські проекти передбачають корекцію й часткове оновлення, перегляд та послаблення системотвірної ролі тих ідейних і методологічних засад метапарадигмальної для КНР філософської теорії, яка фактично копіювала офіційний, інституційно підтриманий у Радянському Союзі марксизм-ленінізм. Причому, більшість запропонованих двома останніми десятиріччями варіантів реформування китайського марксизму нерідко розробляються без урахування прозахідних, але радянських марксистських (і пострадянських промарксистських) ідейних, теоретико-методологічних, світоглядних та ідеологічних новацій. Хоча всі вони (і у свій час, і на перспективу) стали головним способом і дієвим інструментом подолання примітивізму, схоластичності, ортодоксальності, партійно-ідеологічного прислужництва та функцій теоретичної апологетики політичної системи, які були невіддільними ознаками офіційного марксизму (особливо марксизму-ленінізму до середини 1980-х) у Радянському Союзі; забезпечили його цілеспрямоване концептуальне й ціннісне оновлення, значну деідеологізацію й часткову адаптацію до реалій, актуальних викликів та запитів сучасного світу (див., наприклад: Попович, 2009: 5-15; Лісовий, 2002: 548-578.; Табачковский, 2002: 39-58; Вілков, 2020: 47-58; Вілков, 2022: 97-104; Вілков, 2021: 117-138; Вілков, 2021б: 35-44; Вілков, 2023: 57-75; Вілков, Ярмоліцька, 2020: 41-53; Vilkov, 2022a: 44-56).

За нашими оцінками, про переваги *компаративного підходу* (в аспекті співставлення особливостей радянського та китайського різновидів, чи варіантів, марксизму) можуть переконливо свідчити саме результати конкретно-історично орієнтованого аналізу, з одного боку – загальних процесів та провідних тенденцій модернізації марксистсько-ленінської філософської й соціально-політичної теорії в СРСР протягом другої половини ХХ століття (див., зокрема: Вілков, 2022: 96-104; Вілков, 2023в: 323-334; Вілков, 2021: 120-139; Вілков, 2021: 57-74; Вілков, 2023б: 147-161; Вілков, Ярмоліцька, 2020: 43-50; Vilkov, 2022a: 49-54; Попович, 2009: 5-15; Табачковский, 2002: 39-53), включаючи зміну уявлень про статус і функції в них діалектичного та історичного матеріалізму (насамперед пізнавальної, світоглядної, ідеологічної), а з іншого боку – стратегії оновлення метапарадигмальної китайської марксистської моделі філософії (офі-

ційної *діаматівсько-істматівської «системи підручників»*⁷), які були запропоновані у проектах представників наукового співтовариства філософів і суспільствознавців Китаю у першій чверті ХХІ століття. А таке порівняння як раз наочно і демонструє, що головними цілями й першочерговими завданнями реформування марксизму китайські науковці вважають і проголошують фактично ті самі, які були невідкладними й важливими для радянських філософів-теоретиків кінця 1950-х – 1980-х. Тоді як аналогічними й визначальними серед них є: переосмислення («нове прочитання») ідейної спадщини і основоположників, і російсько-радянських класиків марксизму; відхід від коментаторського способу викладення марксистського вчення, відмова від «поклоніння марксистським класикам» і традиційної логіки в аргументації шляхом «посилання на їхній авторитет» (тобто визнання цитування робіт К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна, Мао Цзедуна, керівників КПК єдиним правильним способом доказу чи обґрунтування істинності власних новаторських філософських ідей, методологічних підходів, аналітичного інструментарію, актуальності проблематики тощо); деідеологізація й посилення впливу настанов і стандартів раціонально-критичного способу філософських досліджень чи концептуальної реконструкції тих феноменів і процесів, які зазвичай входили у другій половині ХХ століття до предметної галузі китайського варіанту марксизму-ленінізму, насамперед офіційно запровадженого й ідеологічно легітимізованого тлумачення структурно-функціональної ролі в ньому діамату та істмату; упровадження (в межах марксистського підходу чи з його теоретико-методологічних позицій) нових напрямів філософських розвідок; аналітична переорієнтація на коло тих проблем, які раніше в китайському марксизмі не мали значення або взагалі не входили до його предметної галузі; намагання оновити методологію та понятійно-категоріальний апарат марксистських досліджень завдяки запозиченням із західних марксистських та немарксистських учень і концепцій; *суверенізація* китайської філософської та суспільно-політичної думки від політичної доктрини Компартії через відмову (як правило, без публічної декларації авторами у своїх працях) слугувати своєрідним ідейно-теоретичним фундаментом «неорелігії» або *моноідеології*⁸, бути «філософським катехізисом» або

⁷ Тут необхідно підкреслити, що для наукового аналізу суті й призначення будь-яких марксистських чи пострадянських контрмарксистських (як і нігілістичних антимарксистських) інтерпретацій філософського статусу й функцій марксизму-ленінізму, для адекватного розуміння міри та специфіки політико-ідеологічної ангажованості у ставленні їхніх авторів до марксистсько-ленінської моделі філософського й соціально-політичного знання та пізнання, включно з обґрунтуваннями проєктів її модернізації, або в інших термінах та концентровано, концептуально узагальнено, – *універсальним критерієм науковості оцінки дослідницьких теоретичних і ціннісних уподобань щодо історії та перспектив розвитку марксистської думки виявилось теоретичне бачення й пояснення сучасними*

філософами та суспільствознавцями структурно-функціональної ролі в радянському чи китайському різновиді марксизму «діалектичного та історичного матеріалізму».

⁸ Так назвав у своїх тезах (грудень 1986 року) марксизм-ленінізм соратник і одностудець голови радянської Компартії М.С. Горбачова Секретар ЦК КПРС О.М. Яковлев, який відповідав за ідеологічну роботу, сформулювавши цілі й завдання стратегії радикальної «перебудови» – фактичного руйнування соціалістичної економічної й політичної системи в СРСР на принципах і засадах ринкової економіки та демократії західного зразка, – з якими, за свідченням істориків, ознайомив і Генсека радянської Компартії (Тезиси А.Н. Яковлева ... 2001).

науково-теоретичним підґрунтям «догматів комуністичної віри»⁹.

У цілому, порівняння, з одного боку, процесів трансформації, оновлення радянського марксизму (марксистсько-ленінської філософії та суспільствознавства) кінця 1950-х – 1980-х років, а з іншого боку, запропонованих на початку XXI століття варіантів модернізації китайського (китаїзованого) марксизму однозначно свідчить, що визначальними тенденціями розвитку марксистської філософської думки в КНР стали: а) зростання *цієністської спрямованості й атрибутивності, певне* позбавлення від пропагандистського політико-прикладного та апологетичного характеру, тобто від функцій ідейно-теоретичного забезпечення, популяризації й легітимації доктринальних засад внутрішньої й зовнішньої політики Комуністичної партії Китаю, діяльності інститутів державної влади в ньому; б) *посилення тенденції вестернізації* китайської марксистської філософії, *методологічно-теоретичної, понятійно-термінологічної та ціннісної конвергенції* (на ідеях і приписах концептів, ідеологем чи міфологем абстрактного гуманізму, людиноцентризму, лібералізму, загальнолюдської толерантності й т. ін.) з філософськими вченнями, соціологічними та політико-філософськими концепціями, які створювалися й набували популярності серед наукових спільнот і впливали на світоглядні й ідеологічні симпатії та переконання політичного класу, впливових соціальних груп і прошарків у Західній Європі та США протягом 1970–2000-х років (див., зокрема: Вілков, 2023: 57-75; Вілков, Ярмоліцька, 2020: 41-52; Вілков, Ярошовець, 2020: 41-45; Йолон, 2009: 53-69; Попович, 2009: 7-12; Табачковський В.Г. 2002: 39-76; Vilkov, 2022a: 47-54; Vilkov, 2018: 49-54;).

Що ж стосується *тенденції вестернізації*, спочатку радянської, а нині китайської філософії, то тут необхідно аналітично орієнтуватися на те, що формально-уявно вона формувалася й посилювалася під контр- та антимарксистським гаслом філософського й політико-ідеологічного ревізійонізму «*Повернення – до Маркса*».

Безумовно, ідея-гасло «*Повернення до Маркса*» має різноманітні й багатомірні суспільно-політичні, соціокультурні, ідеологічні й філософсько-теоретичні джерела, детермінанти, «ідейних батьків» та послідовників-адептів, поліваріантні смисли й історичний контекст (навіть підтекст), цілі та стратегії реалізації тощо.

І якщо для політичної історії другої половини ХХ – початку ХХІ століття – і певних країн, і світової – гасло «Назад до Маркса» можна вважати проявом *загальної тенденції критичної переоцінки й ідеологічної ревізії* як класичного марксизму, так і марксизму радянського типу, яка більше століття породжувалася або підживлювалася скептичним, навіть нігілістичним ставленням до ортодоксальних доктринальних положень та політики керівних або провідних комуністичних (частково й соціал-

демократичних) партій у Східній та Західній Європі, обох Америках, Азії і стала ідейним кредо безлічі акторів, яких можна (за деяких припущень) віднести до такого масового руху та ідеологічної ризику, як «*нові ліві*», то для філософської думки зазначеного періоду вимога «*Повернення до Маркса*» мала власні причини, концептуальні відповіді й ідейні течії.

Безпосередньо у межах марксизму як найвпливовішого філософського вчення й ідеологічної течії ХХ століття ідейно-теоретичний зміст концепцій й логіка реформаторського процесу «*Повернення до Маркса*» синтезувалися, концентрувалися й будувалися на припущеннях, твердженнях, висновках, а потім і переконаннях, що, *по-перше*, «марксизм відкрив дорогу сталінізму», а контрреволюційний і тоталітарний «досвід сталінізму очорнив усю марксистську традицію аж до самого Маркса». *По-друге*, що «Енгельс звів марксизм до позитивістської форми матеріалізму», тому «марксизм ХХ століття доречніше назвати формою „енгельсизму“ – позашлюбного сина початкових ідей Маркса, у якому зняття ідеалізму й матеріалізму зводиться до позитивістської, механістичної, фаталістичної карикатури на оригінал». І *по-третє*, в історії марксизму «прослідковується чітка, послідовна еволюція від Енгельса до Леніна і Сталіна», а «Сталін довів цю традицію Енгельса та енгельсіанської сторони Леніна до крайності» (Цит. за: Блекледж, 2020).

Або, як підкреслив Поль Блекледж у ґрунтовній публікації з історії розвитку марксистської думки («*Енгельс проти Маркса? 200 років Фрідріху Енгельсу*»), західні критики марксизму «часто говорять», що «сталінська інтерпретація історичного та діалектичного матеріалізму (діамату та істмату) мала своїми витокami роботи Енгельса». Зокрема «Карвер і Томас», нагадав Блекледж, «поділяють переконання Левайна в тому, що сталінська ідеологія витікає з «енгельсизму», і «в 1981 році» сам «Карвер писав, що „політичне й академічне життя офіційних інституцій Радянського Союзу... має на увазі незмінну відданість діалектичному та історичному матеріалізму, що витікає з робіт Енгельса“». А ще через кілька років цей же дослідник заявив, що «„постулати“ філософських робіт Енгельса „поширювалися на лекції та навчальні посібники аж до офіційної радянської діалектики“» (Блекледж, 2020).

Таким чином, можна визнати, що філософський та політико-ідеологічний процес десталінізації марксизму (імпульсом і «поворотним моментом» якого «*став 1956 рік*», і який ґрунтувався на сумнівних, як правило бездоказових, припущеннях, які «своїм корінням сягають ще ХІХ століття», про «викривлення Енгельсом ідей Маркса») протягом 1960–1980-х років перетворився в західному інтелектуальному середовищі фахівців з історії марксистської думки на пошук аргументації і створення

⁹ Так у пострадянських публікаціях стали йменувати найбільш важливі теоретичні праці В.І. Леніна, Й.В. Сталіна, Мао Цзедуну (див., зокрема: Арестова, 2003: 171-182;

Журавлев, 2020). Або навіть, за оцінкою Террелла Карвера, – «*квазірелігійною ідеологією*» всього «*радянського блоку*» (див.: Блекледж, 2020).

системи доказів для підтвердження гіпотези-виразу за формулою: «*молодий Маркс*» – це «*герой марксистської науки*», а «*пізній Енгельс – злодій*». Інакше кажучи, сталося так, що в західному марксизмі, а також в антимарксизмі, чи контрмарксизмі на Заході (так само як це було в прихованих формах у радянському марксизмі-ленінізмі, а нині у марксизмі китайському, чи китайзованому), виникла усталена й впливова філософська тенденція, своєрідна реформаторська або ревізійська інтелектуальна традиція «протиставлення молодих „гуманістичних“ праць Маркса „науковій“ інтерпретації марксизму Енгельсом» (цит. за: Блекледж, 2020).

По суті, історико-філософська логіка, суть тенденції ревізії радянським марксизмом «справжнього вчення Маркса» (таким чином марксизму) тлумачиться західними дослідниками як процес ідеологічно мотивованого й політично зумовленого руху, який у теоретичному плані проходить такий шлях перетворення, ідейного переродження: «*від політико-філософського вчення засновників марксизму – до сформованого за радянськими стандартами марксизму-ленінізму у формі концепції діалектичного та історичного матеріалізму*». Тобто стверджується, що нібито в марксизмі існує послідовна ідейна трансформація від раннього Маркса – через праці з «філософії природи» Енгельса – до викривлення або заперечення частини ідей їх обох (насамперед соціально-філософських і політекономічних) Ленініним та Сталініним, а потім радянськими марксистами-леніністами та їхніми послідовниками й колегами – філософами та суспільствознавцями в інших країнах соціалізму.

За нашими оцінками, для проведення результативного, адекватного й повноцінного дослідження генезису, сутності та особливостей китайського марксизму необхідне – окрім різноаспектного історико-філософського, ідейно-теоретичного та політико-ідеологічного його порівняння з марксизмом «батьків-засновників», радянським (марксизмом-ленінізмом) та сучасними західними філософськими течіями – ретельне вивчення такої базової ідейної складової й найвпливовішої політико-ідеологічної детермінанти створення й оновлення китайзованого марксизму, як положення і приписи доктринальних і програмних документів Китайської компартії й держави, неординарні ідеї їхніх керівників і лідерів доби китайської революції, державного та соціалістичного будівництва в КНР. Проте, не як самостійних, суто національних (іноді навіть націоналістичних) марксистських нововведень, незалежних від сукупності зовнішніх об'єктивних і суб'єктивних чинників, а у порівнянні (принаймні текстуально, ідейно-теоретично, ідеологічно й культурно-світоглядно) з відповідними документами та концептуальними новаціями, що приймалися, проголошувалися або підтримувалися керівництвом КНР і СРСР з кінця 1950-х – у 1980-ті роки. А документальною, джерельною базою, яку необхідно аналізувати для розуміння теоретичних засад радянської компартійної доктрини, осмислення сутності тих політико- та соціально-філософських

постулатів, на яких вона базувалася, є звітні доповіді Генеральних секретарів ЦК КНР на її з'їздах, Програми радянської Компартії (особливо 1961 та 1986 років), Конституції СРСР та його республік, Постанови ЦК КНР (див. наприклад: Матеріали XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза, 1986; Программа Коммунистической партии Советского Союза, 1965: 499-607; О Программе Коммунистической партии ..., 1962: 148-257; Отчет Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза ..., 1962: 93-132; Конституция (Основной закон) Союза Радянских...1977; Андропов, 1983; Вілков, 2022а: 12-16; Вілков, 2023в: 323-334; Вілков, 2023а: 58-95).

Очевидно, що для результативного застосування методології порівняльного дослідження атрибутивних рис і специфіки сучасного марксизму в КНР не достатньо обмежитись окресленим вище предметно-об'єктивним полем, адже при такому аналізі необхідно враховувати те, що марксизм-ленінізм оголошено у Програмі КПК (вона є головною складовою частиною її Статуту, прийнятого 19-м Всекитайським з'їздом Компартії Китаю, 2017 рік, ряд її положень увійшов до останньої редакції Конституції КНР, 2018), однією з ідейно-теоретичних першооснов діяльності китайських комуністів. У цьому плані, з огляду на вирішальну роль у житті китайського суспільства та держави Комуністичної партії, її програмних документів, слід прийняти як аналітичну установку й систему аналітичних координат положення Загальної Програми китайської компартії, оскільки саме вони грають роль ідейно-теоретичних, політико-філософських та ідеологічних констант у сучасній китайській моделі, чи версії, марксизму, відповідно – дослідницьких приписів і системи смислових орієнтирів, що нерідко закамують або опосередковано інкорпоровані через стандартизовані теоретико-методологічні установки й вимоги до марксистської філософії в КНР, через специфічний понятійно-термінологічний апарат текстів китайських філософів та суспільствознавців, а також компартійні офіційні історичні, соціально-політичні та ідеологічні наративи.

До того ж у Програмі КПК, окрім концентрованого викладу суті сучасної парадигмальної в КНР марксистської філософської й передусім суспільствознавчої теорії, як *офіційної партійної версії марксизму з китайською специфікою*, сформульовано (як цілісну систему та через суто символічну прив'язку до двох найбільш значимих для китайського народу і його політичного керівництва дат історичних подій та їх знакових «столітніх ювілеїв» – 2019 і 2049 роки) фундаментальні концептуальні й однозначні політико-ідеологічні оцінки нинішнього та майбутнього статусу соціалістичного Китаю («*соціалізму з китайською специфікою*»), чітко визначено перспективи, напрями, рушійні сили, цілі й головні завдання його прогресуючого розвитку на найближчі десятиліття (див. зокрема: Полный текст Устава КПК...; Constitution of the Communist Party of China...; Вілков, 2022а: 11-17; Вілков, 2023в: 323-333; Вілков, 2023а: 59-93; Вілков, 2023а: 147-161).

І нарешті, *третя*, принципово важлива ідейно-теоретична й політико-ідеологічна складова і джерельна база (в інших термінах – об’єктно-предметне поле) порівняльного підходу до аналізу сучасного китайського (*китайзованого*) марксизму – це різноманітні теоретично й ідеологічно знакові публікації впливових представників наукової спільноти філософів і суспільствознавців КНР, особливо новітні проєкти й рекомендації, які пропонуються ними з метою модернізації парадигмального для КНР його варіанту (див., зокрема: Сунь Вейпін, 2017; Vilkov, 2022: 98-82; Вілков, 2023б: 147-162). Адже, як свідчать результати аналізу публікацій, присвячених проблематиці розвитку марксистської філософської думки в КНР на початку ХХІ століття, ті актуальні й багатоаспектні питання, що стосуються, з одного боку, правильного розуміння причин появи *широкого спектра* концепцій і різноманітних авторських пропозицій, запропонованих з метою реформування домінантною для нинішнього Китаю марксистської філософської моделі в її теоретичному, методологічному та прикладному (прагматичному, утилітарному) аспектах, а з іншого – удосконалення наукової дослідницької платформи, методологія якої дасть оптимальні можливості для адекватного розуміння системи атрибутивних та імперативних для китайського, чи китайзованого, марксизму ідейно-теоретичних констант і політико-ідеологічних приписів, можна концептуально вирішити шляхом розгляду й оцінки *різноманітних* (особливо альтернативних) *проектів, моделей, стратегій реформування нині вже традиційної для китайської філософської спільноти моделі марксистської теорії*. Фактично дослідження множини задекларованих останніми роками проєктів осучаснення китайського марксизму (які нерідко є явними чи прихованими ідеологічними симпатіями, філософськими теоретичними або ціннісними світоглядними уподобаннями своїх творців) допоможе отримати наочне й точне уявлення, по-перше, про атрибутивні особливості тієї політико- та соціально-філософської теорії, яка за своїми функціональними ознаками, суспільно-політичною й духовно-культурною (включно з ментальною) роллю перетворилася на метанарацію у сучасному Китаї, а по-друге, про допустимі (для китайських філософів і суспільствознавців, а також партійних ідеологів і функціонерів) межі, оптимальні напрями й цілі змістовної, методологічної й структурно-функціональної реструктуризації, концептуального переформатування китайзованого варіанту марксистського філософського вчення.

Висновки. Підсумовуючи проведений аналіз, зазначимо, що дослідження *феномену китайського марксизму* передбачає вирішення низки складних історико-філософських і теоретико-методологічних проблем. Вихідною та системною з них залишається та, розв’язання якої дає чітку відповідь на ключове питання. А саме – як (з точки зору генезису, ідейних та ідеологічних джерел, визначальних впливів, концептуальної суті, структурних особливостей, суспільно-політичних функцій тощо) слід оцінювати й позиціонувати парадигмальну в КНР

марксистську філософську й суспільствознавчу теорію, що перетворилася на одну з двох найвпливовіших метанарацій у країнах соціалізму: як *конкретно-історичний різновид*, зумовлену специфікою національної історії *адаптацію єдиного* універсального та інтернаціонального *марксистського вчення* (свого часу доповненого новачками російсько-радянського марксизму-ленінізму) до умов Китаю чи як *ідейно-теоретично самодостатнє, суто національне формоутворення*, тобто свідомо й послідовно китайзований (націоналізований) марксизм, який нібито із самого початку створювався й безперервно модернізувався у формі цілісної філософської теорії та доктрини КПК, призначених для наукового обґрунтування й інституціоналізованого політико-ідеологічного забезпечення практичної реалізації стратегічних цілей та завдань національно-визвольної боротьби, а потім процесу державного й соціалістичного (як початкового етапу комуністичного) будівництва в КНР. Нині широковідомого під назвою *«соціалізм із китайською специфікою»*.

Безумовно, у поглядах і оцінках китайських філософів та суспільствознавців, які належать до двох вищезгаданих підходів, так само як і серед їхніх прибічників, існує різноманіття (іноді альтернативність) поглядів і на історію марксистської думки в Китаї, і на її нинішній стан, і на доцільність та перспективи її оновлення.

Як свідчить масив спеціалізованої літератури, перший варіант інтерпретації філософського статусу, чи класифікації, китайського марксизму (категоріальне позначення – «китайський марксизм») підтримують переважно працівники системи освіти; якраз вони стійкі прихильники метапарадигмальної в КНР моделі філософського знання й пізнання, яка отримала назву *«система підручників»* і відтворює ще офіційну радянську *діаматівсько-істматівську версію філософії марксизму*. У межах такого підходу логіка історії та теоретична суть китайського марксизму (його генезис, традиційна тематика, методологія, структура, функції, понятійний апарат тощо) і тлумачаться як результат прагматичного пристосування китайськими науковцями, ідеологами-теоретиками та керівниками Компартії універсальних постулатів вчення основоположників марксизму, а також новаторських революційних соціально- та політико-філософських ідей В.І. Леніна (частково і його послідовників) до конкретних, доволі специфічних соціально-економічних та духовно-культурних умов і ресурсів розвитку китайського суспільства на шляху до соціалізму.

І навпаки, ті, хто вважає китайський марксизм національно-особливим явищем, окремою складовою частиною загальносвітового марксистського ідейного й комуністичного руху, або в інших термінах – *марксизмом* винятково *китайзованим*, таким, у якому роль теоретичних і політико-ідеологічних новацій китайських марксистів, передусім суспільствознавчих, значно перебільшує відповідне теоретичне та практичне значення філософських аксіом і

приписів стратегії побудови соціалістичного суспільства, запропонованих К. Марксом, Ф. Енгельсом, В.І. Леніним (свого часу також Й.В. Сталіним), – відстоюють точку зору, що головними творцями *китаїзованого марксизму* є насамперед колишні й теперішні керівники Китайської комуністичної партії й держави. Саме їх *аденти концепції китаїзованого марксизму* як *продукту* його *цілеспрямованої китаїзації* визнають такими видатними особистостями, які здійснили найбільший творчий внесок у науково-теоретичне й політико-ідеологічне переосмислення та перероблення і висхідного вчення Маркса та Енгельса, і марксистсько-ленінської теорії (цієї сукупності діалектико-матеріалістичної аксіоматики, постулатів соціальної й політичної філософії, цінностей та ідеалів комуністичного світогляду), селективне адаптувавши, «доопрацювавши» їх так, щоб вони могли забезпечити максимальну ефективність практичної діяльності китаїського народу під керівництвом Комуністичної партії в ході нібито унікального процесу революційних перетворень в Китаї та будівництва соціалізму в КНР.

А якщо лаконічно, то визначальна установка, ідейна та ідеологічна максима адептів концепції й концепту «*китаїзований марксизм*» приписує, що китаїзація марксизму – це «*генеральна лінія теоретичного оновлення КПК*». Це процес «поєднання теорії марксизму з практикою Китаю», який полягає в діалектичній єдності, по-перше, «теоретичного пошуку і теоретичного новаторства», а по-друге, «практичного пошуку і практичного новаторства». Як наслідок, стверджують науковці й компартійні ідеологи, *китаїзований марксизм* – це «теоретичні результати вирішення великих проблем Китаю марксистами».

Характеризуючи проблему підвищення оптимальності методології дослідження китаїського (китаїзованого) марксизму, зазначимо, що деідеологізовану й евристичну ідейно-теоретичну, а головне, цілісну методологічну платформу його наукового дослідження можуть забезпечити пізнавальні можливості й інструментарій структурно-функціонального, компаративного й дискурсивного підходів, метод контент-аналізу, приписи загальнонаукових принципів сцієнтизму та історизму. Але не окремо чи у якійсь селективній комбінації, а в такій аналітичній моделі, де стрижневими будуть *установки порівняльного аналізу*. Тобто останній для конкретно-історичного, але концептуального осмислення генезису й специфіки китаїзованого варіанту марксистської загально- та політико-філософської теорії (а за її політико-ідеологічними та світоглядними функціями ще й метанарації, а також філософського фундаменту партійної доктрини керівної КПК) **має грати роль системотвірного**.

За нашими оцінками, вибудована саме таким чином методологічна платформа, *компаративний дослідницький підхід* буде не лише ефективно поєднувати пізнавальні можливості основних методів наукового дослідження історичних процесів, духовно-культурних та ідеологічних феноменів, а й –

враховуючи ідейно-теоретичні й інституційні особливості розвитку марксизму в КНР протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття – забезпечить проведення адекватного вимогам сцієнтизму аналізу принаймні **трьох базових чинників** (взаємопов'язаних, але відносно самостійних комплексів детермінант та ідейно-теоретичних і політико-ідеологічних джерел), що зумовили й визначають суть та специфіку китаїського марксизму, його досягнення, концептуальні недоліки, нагальні проблеми, потреби, завдання й перспективи подальшої модернізації на сучасному історичному етапі.

Якщо узагальнено охарактеризувати головні ідейні й політико-ідеологічні детермінанти, які зумовили формування й далі масштабно впливатимуть на той варіант марксизму, який існує в сучасному Китаї та стикається з проблемою його модернізації, то *першою, найбільш впливовою* з них необхідно визнати офіційну радянську філософську й суспільно-політичну теорію, а саме той варіант марксизму-ленінізму, який став подальшим розвитком (а за деякими оцінками – спотворенням, навіть ідеологічно мотивованою ревізією або «*сталінською убогою версією*») вчення засновників марксизму й був метанарацією в Радянському Союзі. Навіть більше, для наукового та евристичного дослідження китаїського марксизму, адекватної оцінки можливостей, цілей та перспектив його оновлення відповідно до умов сучасного світу велике значення має й теоретичне осмислення *саме тих* позитивних *досягнень і критичних помилок* радянських філософів і суспільствознавців, які стали очевидними за підсумками здійснених ними численних спроб модернізації (включно з вестернізацією) марксизму-ленінізму в СРСР наприкінці 1960-х – у 1980-х роках.

Другою комплексною політико-ідеологічною детермінантою, вплив якої необхідно враховувати під час наукового аналізу історичної логіки та специфіки китаїзованого марксизму, є положення й приписи доктринальних документів Китайської компартії, неординарні ідеї її керівників доби китаїської революції та подальшого державного й соціалістичного будівництва в КНР, але не як самостійних, суто національних (навіть націоналістичних) марксистських нововведень, незалежних від сукупності зовнішніх об'єктивних і суб'єктивних чинників, а порівняно (принаймні текстуально, ідейно-теоретично, ідеологічно й культурно-світоглядно) з відповідними документами та концептуальними новаціями, що готувалися, підтримувалися або публічно проголошувалися керівництвом КПРС і СРСР з кінця 1950-х – у 1980-ті роки.

Окрім зазначеного вище стосовно об'єкта й предмета дослідження, при створенні методологічної моделі чи платформи (як сукупності методологічних принципів, гносеологічних настанов і предметного поля) конкретно-історично орієнтованого *порівняльного* аналізу атрибутивних рис і особливостей сучасного марксизму в КНР, необхідно враховувати насамперед те, що марксизм-ленінізм оголошено в останній Програмі КПК однією з ідейно-

теоретичних першооснов діяльності китайських комуністів (їх зараз нараховується близько ста мільйонів) на нинішньому етапі реалізації проекту й стратегії побудови «соціалізму з китайською специфікою». У цьому плані, з огляду на вирішальну роль у житті китайського суспільства та держави Комуністичної партії, її програмних документів, слід орієнтуватися як на систему аналітичних координат на зміст і цільові приписи статутних положень Програми, оскільки саме вони виконують роль ідейно-теоретичних, політико-філософських та ідеологічних констант у сучасній китайській моделі, чи версії, марксизму.

І нарешті, *третья* ідейно-теоретична й політико-ідеологічна складова та джерельна база запропонованої порівняльної моделі, чи компаративного підходу до аналізу сучасного китайського (*китаїзованого*) марксизму, – це різноманітні теоретично й ідеологічно знакові публікації впливових представників наукової спільноти філософів і суспільствознавців із КНР, особливо запропоновані деякими з них проекти, чи стратегії, оновлення парадигмального для Китаю варіанту марксизму.

Враховуючи ідейну спрямованість та концептуальні завдання таких проектів, підкреслимо, що аналіз тенденцій і наслідків модернізації марксизму-ленінізму в СРСР як складової порівняльного дослідження марксизму в КНР має не тільки історико-філософське значення. Актуальності з'ясування й сциєнтистській реконструкції процесів трансформації радянського марксизму надає те, що зараз найбільш творчо активна частина китайської наукової спільноти філософів і дослідників політики переконана та намагається довести, що марксистське вчення в Китаї сформувалося й розвивалося протягом десятиліть під визначальним впливом (іноді навіть тиском) радянського марксизму (який нерідко нині в Китаї, як і в пострадянських країнах, іменують «ленінсько-сталінською» або «діаматівсько-істматівською версією») й ідеологічних приписів КППС, а тому всі недоліки філософії марксизму-ленінізму, зокрема такі, як консерватизм і ортодоксальність, надмірна схоластичність теоретичних узагальнень, антидемократичність мислення, відсутність людиноцентричності, політична ідеологізованість (у тому числі як втілення принципу «партійності у філософії»), пропагандистська функціональність тощо, є нібито атрибутивними й для марксизму китайського. Крім того, аналітичної уваги заслуговує й те, що більшість проектів оновлення китайського парадигмального марксизму, що з початку XXI століття пропонуються в КНР, передбачають і рекомендують проведення модернізації, по суті, за «радянськими стандартами» 1970–1980-х, тобто шляхом доповнення або навіть радикальної переробки китайської марксистської парадигми (нерідко під гаслом «Повернення до Маркса») через її *вестернізацію*, завдяки плюралістичному, спорадичному чи вибірковому запозиченню ідей, методології, понятійно-категоріального апарату, ціннісних приписів і т. ін. із тих західних промарксистських та насамперед немарксистських філософських шкіл, течій, напрямів, які

створювалися й набували популярності серед наукових спільнот і впливали на світоглядні й ідеологічні симпатії та переконання політичного класу, впливових соціальних груп і прошарків у Західній Європі та США протягом 1970–2000-х років.

Список літератури

1. Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР. Москва: Издательство политической литературы. 1983. 31 с.
2. Арестова Н. Марксизм: идеология versus религия // Пізній радянський марксизм та сьогоднішня: Філософсько-антропологічні студії. Київ: «Стилос». 2003. С. 171-182.
3. Білий О. Самоцензура і філософський дискурс // Філософська думка. 2009. № 3. С. 20-22.
4. Блекледж П. Энгельс против Маркса? 200 лет Фридриху Энгельсу. 2020. URL: <https://commons.com.ua/ru/engels-protiv-marksa-200-let-fridrihu-engelsu/>
5. Вілков В.Ю. Теоретико-методологические и политико-идеологические установки исследования перспектив модернизации китаизированного марксизма // *The scientific heritage*. 2022. № 94. Vol. 1. С. 93–109. URL: <http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2022/08/The-scientific-heritage-No-94-94-2022.pdf>
6. Вілков В.Ю. Діалектичний та історичний матеріалізм у структурі марксизму-ленінізму як філософського вчення й політико-ідеологічної доктрини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. 2021. № 4 (4). С. 114-141.
7. Вілков В.Ю. Доктринальні положення Загальної програми Комуністичної партії Китаю як система ідейно-теоретичних й політико-ідеологічних приписів для дослідження сучасного китайського (китаїзованого) марксизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. 2022а. № 2 (7). С. 10-18. URL: <https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/article/view/110/54>
8. Вілков В.Ю. Ідейно-теоретичні засади аналізу китаїзованого марксизму // *Annali d'Italia*. 2023. № 45. – С. 55-77. URL: <file:///D:/Slava/Downloads/Annali%20d%E2%80%99Italia%20%E2%84%9645%202023.pdf>
9. Вілков В.Ю. Інтерпретація діалектичного та історичного матеріалізму В.І. Леніним та Й.В. Сталінім // *The scientific heritage*. 2021а. VOL 3. No 73. С. 41-51.
10. Вілков В. Особливості марксистської аксіоматики доктрин соціалістичного і комуністичного будівництва КППС та КПК // *Theoretical and Practical Aspects of Science Development: Scientific monograph. Part 2*. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2023а. С. 58-97. URL: <file:///D:/Slava/Downloads/Theoretical%20and%20practical%20aspects.%20Part%202.pdf>
11. Вілков В.Ю. Процес китаїзації марксизму: особливості теоретичної реконструкції Лі

Цзюньжу. *Політологічний вісник: Збірник наукових праць*. 20236. № 90. С. 145-163. URL: <file:///D:/Slava/Downloads/173-339-1-SM.pdf>

12. Вілков В.Ю. Роль діалектичного та історичного матеріалізму у генезисі й структурі марксистсько-ленінської філософії в СРСР: особливості основних пострадянських наративів в Україні // *Sciences of Europe*. 20216. № 63. С. 33-47.

13. Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні та ідеологічні засади дослідження процесів модернізації сучасного китайського марксизму // The 11th International scientific and practical conference "Scientific research in the modern world" (August 24-26, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023в. С. 323-334. URL: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/08/SCIENTIFIC-RESEARCH-IN-THE-MODERN-WORLD-24-26.08.23.pdf>

14. Вілков В.Ю. Феномен «радянська філософія»: парадигмальні підходи до теоретичних реконструкцій в історико-філософських розвідках в Україні пострадянської доби та евристичні ідейно-теоретичні установки його дослідження // *The scientific heritage*. 2020. № 46. Vol. 5. С. 46-59.

15. Вілков В.Ю., Руденко С.В. Запровадження «наукового комунізму» в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень політики в Київському університеті // *Współpraca Europejska*. 2017. № 5 (24). С. 52-73.

16. Вілков В.Ю., Ярмолицька Н.В. «Світоглядно-антропологічний поворот» у дослідженнях українських філософів другої половини ХХ століття: альтернативні історико-філософські наративи в пострадянській Україні // *Annali d'Italia*. 2020. Vol. 2. С. 39-55.

17. Вілков В.Ю., Ярошовець В.І. Особливості установок дослідження В.Ю. Євдокименком в умовах завершення «хрущовської відлиги» генезису націоналістичної парадигми в українській суспільно-політичній та філософській думці 1840-х – 1950-х років // *Norwegian Journal of development of the International Science*. 2019. № 37. VOL. 3. С. 39-48.

18. Гусєв В. Ув'язнена філософія: діамат та істмат vs червоний позитивізм та червоний екзистенціалізм // *Філософська думка*. 2009. № 3. С. 16-20.

19. Журавлев Д.А. Расплата за могущество: вклад Сулова в развал СССР не меньше, чем Горбачева. 2020. URL: http://realtribune.ru/news/authority/4597?utm_source=politobzor.net

20. Єрмоленко А. Пізній марксизм – філософія цинічного розуму // Пізній радянській марксизм та сьогодення: Філософсько-антропологічні студії". Київ: «Стилос». 2009. С. 131-141.

21. Из Резолюции XXI съезда Коммунистической партии Советского Союза / *Хрестоматия по истории КПСС. В дух томах*. Том 2. Москва: Издательство политической литературы. 1965. – С. 307-428.

22. Йолон П. Павло Копнін та українська філософська думка // *Філософська думка*. 2009. № 3. С. 53-70.

23. Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 07.10.77. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-77>

24. Коротченко Е.П. Метанаррація // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис. 2001. С. 459–461.

25. Критика теоретических основ маоизма. Москва: Издательство «Наука». 1973. – 293 с.

26. Ли Цзюньжу. Об основных вопросах китаизации марксизма. 2017. URL: <http://svom.info/entry/759-ob-osnovnyh-voprosah-kitaizacii-marksizma/>

27. Лісовий В.С. Українська філософська думка 60–80-х років ХХ ст. // Історія української філософії: Підручник. – Київ: Академвидав. 2008. С. 548-578.

28. Лютій Т. Кому потрібна «радянська філософія»? // *Філософська думка*. 2009. № 3. С. 28-32.

29. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. Москва: Политиздат. 1986. 352 с.

30. Мінаков М. Невловима впливовість тоталітаризму: радянська філософія і сучасний інтелектуальний ландшафт // *Україна модерна*. 2009. №3 (14). С. 207-227.

31. О Программе Коммунистической партии Советского союза. Доклад товарища Н.С. Хрущева / *XXII съезд Коммунистической партии Советского союза. 17–31 октября 1981 года. Стенографический отчет*. Москва: Государственное издательство политической литературы. 1962. Т. 1. С. 148-257.

32. Отчет Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза XXII съезду КПСС. Доклад Первого секретаря ЦК товарища Н.С. Хрущева / *XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчет*. Москва: Государственное издательство политической литературы. 1962. Т. 1. С. 93-132.

33. Полный текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м Всекитайским съездом КПК. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726536.htm

34. Программа Коммунистической партии Советского Союза // *Хрестоматия по истории КПСС*. (1965). В 2-х т. – Т. 2. Москва: Политиздат. 1965. С. 499-607.

35. Пролєєв С. Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення // *Філософська думка*. 2012. № 6. С. 39-48.

36. Сечнев А. «Против антисоветской идеологии маоцзэдунизма». Зачем в СССР был создан научный коммунизм и как он стал оружием против Китая. 2015. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/08/08/sciencecommunism/>

37. Сталин И.В. Об основах ленинизма. Сочинения. – Т. 6. Москва: Государственное издательство политической литературы. 1952. С. 69–188.

38. *Сунь Вэйпин*. Марксистская философия в современном Китае. Состояние и тенденции исследований. 2017. URL: <http://svom.info/entry/761-marksistskaya-filosofiya-v-sovremennom-kitae-sosto/>
39. *Табачковский В.Г.* У пошуках невраченого часу: нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників. Київ: Вид. «Парапан». 2002. 300 с.
40. Тезисы А.Н. Яковлева об основных слагаемых перестройки. 2001. <https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023389>
41. *Хома О.* Історія зарубіжної філософії в сучасній Україні: радянська «різома» // *Філософська думка*. 2009. № 3. С. 32-39.
42. Хрестоматия по истории КПСС. В 2-х т. – Т. 2. (1965). Москва: Политиздат. 775 с.
43. *Ху Дапин, Чжан Ибин, Чжан Лян.* Западная марксистская философия в Китае. Логика изменений и темы исследований. 2017. № 4 (1664). URL: <http://svom.info/entry/751-zapadnaya-marksistskaya-filosofiya-v-kitae-logika/>
44. XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 23 февраля – 3 марта 1981 года. Стенографический отчет. 1981. – Т. 1. Москва: Политиздат. 382 с.
45. *Чжан Шууха.* Ленинизм – блестящий образец русификации марксизма. 2017. URL: <http://svom.info/entry/753-leninizm-blestyashij-obrazec-rusifikacii-marksizma/>
46. *Яковлев А.Н.* Российских фашистов породил КГБ // *Известия*. 1998, 17 июня.
47. Constitution of the Communist Party of China. General Program. (2017). http://www.xinhuanet.com/english/download/Constitution_of_the_Communist_Party_of_China.pdf
48. *Vilkov V.* Modernization of Marxism in Modern China: Alternative Philosophical and Social Studies Interpretations // *Ukrainian Policymaker*. 2022. Vol. 10. P. 69-84. URL: http://www.ukrpolitic.com/journals/2022/10/UP_vol_10_Vilkov.pdf
49. *Vilkov V.* Russian Marxist conception of the nation by Joseph Stalin and de-salinization trends in soviet social science in the second half of the twentieth century // *Norwegian Journal of development of the International Science*. 2019. № 36, Vol. 4. P. 39-48.
50. *Vilkov V.* The attributes of Marxist-Leninist philosophy in the USSR: paradigmatic narratives in post-soviet studies in Ukraine // *Sciences of Europe*. 2022a. № 101, Vol. 1. P. 43-57. URL: <https://zenodo.org/record/7107052#.Y1AeQstByr8>
51. *Vilkov V.* “Scientific Communism” and the Modern Political Science in Ukraine // *Ukrainian Policymaker*. 2018. Vol. 2. P. 48-55. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/view-ByFileId/381503.pdf>